

राही मासूम रजा के उपन्यासों में विस्थापन की समस्या

डॉ. अंचल कुमारी

सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग,
आर सी सी टी कॉलेज, गाजियाबाद

Corresponding author- डॉ. अंचल कुमारी

E-mail: anchalhindhi@gmail.com

१७ अगस्त १९४७ ई० को भारत आजाद हुआ। अंग्रेज जाते-जाते भारत का विभाजन कर गए। भारत-पाक विभाजन की त्रासदी और साम्प्रदायिक वैमनस्य ने राष्ट्रीय उल्लास को धूल-धूसरित कर दिया। विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंसा एवं द्वेष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। लूटपाट, मार-काट, भयंकर नरसंहार, बलात्कार, आगजनी, उत्पीड़न एवं अमानुषिक व्यवहार हुए। जिन्ना की जिद्द और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत को विभाजन का दारुण दर्द झेलना पड़ा। इतिहासकार पी०एल० गौतम ने लिखा है- "भारतीय राजनीति में जिन्ना का प्रवेश एक राष्ट्रवादी के रूप में हुआ। १९०६ ई० में सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत की संज्ञा दी थी, किन्तु आगे चलकर जिन्ना उग्रवादी व साम्प्रदायिक होते चले गए। जिन्ना ने यह अनुभव किया कि यदि वे उग्रवादी जनाधारित राजनीति का सहारा नहीं लेते तो धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे। जो मांगे सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती थी, उसके बाद नए खतरों का आविष्कार करना आवश्यक हो जाता था। अन्यथा साम्प्रदायवादियों के लिए प्रश्नवाचक था। इसी तरह की परिस्थितियों ने जिन्ना को उग्रवादी राजनीति की ओर धकेल दिया। उनकी उग्र विचारधारा देश में विभाजन के लिए जिम्मेदार बनी।"^१

विस्थापन का सबसे प्रमुख कारण भारत-पाक विभाजन था। इस विभाजन के कारण लाखों लोग पाकिस्तान से विस्थापित हुए तो लाखों लोग हिन्दुस्तान से विस्थापित होने पर मजबूर हुए। यह विभाजन मात्र जमीन का विभाजन नहीं था अपितु मानव मूल्यों व लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी विभाजन था। डॉ० भगवान दास शर्मा के अनुसार- "यह विभाजन देश की जमीन का विभाजन नहीं था। मानव मूल्यों एवं विश्वासों का भी विभाजन था। कुछ नेता भले ही खुश हो, अधिकांशतः जनसमुदाय पराजय और अवसाद से टूट गया था।"^२

डॉ० रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक 'आज का भारत' में विस्थापित लोगों की संख्या का सही ब्यौरा प्रस्तुत किया है- "१८ सितम्बर से २९ अक्टूबर १९४७ ई० में इन दिनों में इस्लाम धर्म को न मानने वाले व्यक्तियों की २४ पैदल चलने वाली टुकड़ियों, सैकड़ों बैलगाड़ियों और पशुओं के साथ ८४९०००० व्यक्तियों ने पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया। २६ अगस्त से ६ नवम्बर तक रेलवे ने २३००००० शरणार्थियों को भारतीय सीमा प्रान्त से इधर या उधर पहुँचाया। इस बँटवारे में कम से कम ५ लाख लोगों के काल कवलित होने का अनुमान है। बँटवारे के दौरान ९० लाख शरणार्थी भारत आए और ६० लाख शरणार्थी पाकिस्तान गए।"^३

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राही मासूम रजा ने विस्थापन की त्रासदी को बहुत ही सूक्ष्म व गहन रूप से रेखांकित किया है। हिन्दुस्तान व पाकिस्तान दो राष्ट्रों के बन जाने से जो अस्थिरता व असुरक्षा पैदा हुई उसके कारण विस्थापन एक मुख्य समस्या बनकर उभरी। राही ने हिन्दू व मुस्लिम दोनों ही समुदायों के विस्थापन की पीड़ा को शब्दबद्ध किया है- "आजकल घर से निकले का जमाना ना है। मार-काट मची है। पाकिस्तान बन जाये से त मार-काट अउरो बढ़ गयी है। बड़ी आफत है, साहब! अब त रेल शेक-शेक के आदमी मारे जा रहे। लाख-डेढ़ लाख से कम आदमी ना मारे गये हो इहें।"

"बाकी केह बात पर हो रही ई मारपीट?"

"ई अंग्रेज बहनचोदन का तोहफा है। हम त ई देख रहे कि पाकिस्तान जाये में जान की खैर है। ई समझिए की देहली . . . जहाँ कई करोड़ मुसलमान रहे . . . अब हुआ नाम को मुसलमान ना रह गया है। . . . हम त सगीर फातमा के डर से रुके हैं, नहीं तबन के जा चुके होते।"^४

अंग्रेजों ने जाते-जाते भारत को हिन्दुस्तान व पाकिस्तान दो मुल्कों में बाँट दिया। बँटवारे के पश्चात् यहाँ के मुसलमान स्वयं को असुरक्षित समझने लगे और वे पाकिस्तान जाने की सोचने लगे। विभाजन का दंश आम जनता को आजीवन भुगतना पड़ा। विभाजन के बाद विस्थापन की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। भय व सुरक्षा के वातावरण ने लोगों को अपना घर छोड़ने को विवश कर दिया। शरणार्थियों के जत्थे के जत्थे पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आए और हिन्दुस्तान से पाकिस्तान

गए। विस्थापन को राही कई कोणों से देखते हैं। विस्थापन का एक पक्ष मानवीय सम्बन्धों व नेह-नातों पर भी पड़ा। एक ही परिवार में एक पीढ़ी पाकिस्तान चली गई व दूसरी पीढ़ी हिन्दुस्तान रह गई। सैकड़ों वर्षों की सांझी संस्कृति और सभ्यता छिन्न-भिन्न हो गई। राही ने विस्थापन के द्वारा उत्पन्न इस पीड़ा को अपने पात्रों के माध्यम से उजागर किया। एक उद्धरण दृष्टव्य है- "बेकार समझाओ। हकीम साहब ने कहा, अब हम लोग अपने लड़कन के बाप ना रह गये हैं। अब लड़कने सब हमरे लोगन के बाप हो गये हैं। हम बहुत कहा कुददन से- ए बेटा तूहे पाकिस्तान जाये की कउन जरूरत है। त बोले कि हिआँ मुसलमान की तरक्की का रस्ता बंद हो गया है। अब ओके अपने बाल-बच्चन को भी ले जाये त हम इमतेगान की साँस लें।"^५

जब देश में बँटवारे की विगारी फैली, तो बहुत से लोग डर या भय से अपना परिवार यहाँ छोड़कर पाकिस्तान चले गए। यह बँटवारा केवल जमीनी स्तर पर ही नहीं हुआ वरन् इस बँटवारे ने परिवार को दो हिस्सों में बाँट दिया। पति से उसकी पत्नी, पिता से उसका पुत्र व बच्चे से उसके माता-पिता अलग हो गए। गाँव के गाँव विभाजन के बाद शोक के सागर में डूब गए। विभाजन की त्रासदी ने पीढ़ियों में रिश्ते नातों को पलभर में ध्वस्त कर दिया। विस्थापित जनसमुदाय अपने गाँव व शहर से उजड़ने की पीड़ा को झेलने के लिए अभिशप्त हो गए। राही मासूम रजा ने रिश्तों में इस नाजुक व संवेदनशील पक्ष को बहुत ही स्पष्टता के साथ व्यंजित किया है। आमजन इस बँटवारे के मध्य विस्थापित होने के लिए विवश हुआ। राजनैतिक दल और प्रपंच ने आमजन के साथ खूब आँख मिचौली खेली। राही इस पर कटाक्ष करते हैं। वे इस समासिक संस्कृति के छिन्न-भिन्न होने पर अपना तीव्र प्रतिरोध करते हैं- "सदियों से रहने-बसने और जीने-मरने वाले मियाँ लोगों ने देखा कि जिस गाँव को वह अपना कहते और समझते आये थे, उस गाँव से उनका कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। इन लोगों के लिए पाकिस्तान का बनना या न बनना बेमानी था। . . . वे घरों से निकले और जब घर ही छूट गया तो गाजीपुर व कराची में क्या फर्क है।"^६

फिरंगियों ने देश को छोड़ने से पूर्व उसे दो हिस्सों में बाँट दिया। बँटवारे के पश्चात् गाँव व शहरों में साम्प्रदायिक दंगे हुए। लोग भय व डर से इधर-उधर पलायन करने लगे। भारत के लोगों को पाकिस्तान बनने के बाद अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका घर परिवार उजड़ गया। वे अपने गाँवों को छोड़कर कराची व लाहौर में जाने लगे और वहाँ उन्हें शरणार्थी का जीवन बिताना पड़ा। राही ने 'असन्तोष के दिन' नामक उपन्यास में भी विस्थापन की समस्या को परोक्ष व प्रत्यक्ष अभिव्यक्त की है। राही ने संक्रमण काल में उस दौर में असन्तोष को मुखर अभिव्यक्ति प्रदान की है- "मुसलमान यहाँ अकलियत में हैं। अगर आपके बच्चे बांद्रा ईस्ट में महफूज नहीं हैं तो फिर सारे हिन्दुस्तान में महफूज नहीं हैं। बांद्रा ईस्ट से निकलना हो तो

फिर पाकिस्तान जाइए। पर आप तो शिया है। आप तो पाकिस्तान में भी महफूज नहीं है वहाँ सुन्नी मार डालेंगे।”⁹

निष्कर्ष यह है कि विभाजन के पश्चात् भारत के लोगों के समक्ष एक नई समस्या पैदा हुई। वह थी मकान की समस्या। शिया मुसलमान सोचने लगे कि पाकिस्तान में जायेंगे तो लोग उन्हें काफिर कहेंगे वयोंकि वहाँ सुन्नी मुसलमानों का बाहुल्य है और अपने देश में भी साम्प्रदायिकता की आग तेजी से फैल रही है। इस प्रकार भारत की जनता विभाजन के पश्चात् आतंक व डर के साये में जीने के लिए विवश रही। भारत में विस्थापन के दो मूल कारण थे- प्रथम मुल्क का बँटवारा व द्वितीय जमींदारी सिस्टम का अंत होना। पहले तो जमींदार लोगों को विश्वास नहीं था कि उनकी जमीनें चली जायेंगी, लेकिन जमींदारी एक्ट के अन्तर्गत वंटार्य पर दी गयी सारी जमीन चली गई। लोगों के पास खाने को खाना व पहनने को वस्त्र नहीं रह गए। आर्थिक स्थिति एकदम बिगड़ गई इसलिए वे पाकिस्तान जाने की सोचने लगे। पाकिस्तान जाने का एक कारण यह भी था कि अपने गाँव व शहर में रहकर मजदूरी कार्य नहीं कर सकते थे। परदेश में भला उन्हें कौन जानता। इस कारण भी अनेक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए- **“हम देख रहे हैं कि एक दिन सबको पाकिस्तान जाये को पड़िहे।” कम्मो के जाने के बाद हकीम साहब ने कहा “हियाँ अब रहे का गया है? एक ठो जमींदारी रही, त ऊहो चली गयी। नाती-पोतन का बोझ अलग . . . कैसे जिये कोई? . . . हम त सोच रहें कि गाजीपुर चले जायें। अब्बू मियाँ बोले अब गंगौली में रहना बहुत मुश्किल है।”⁶**

देश की स्वतन्त्रता के साथ ही लोगों को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। विभाजन के पश्चात् हिन्दू व मुस्लिम सम्बन्धों में खटास आ गई। अधिकांश मुसलमान स्वयं को हिन्दुस्तान में असुरक्षित समझने लगा। अधिकांश जनता हिन्दुस्तान से पाकिस्तान चली गई। अधिकांश युवा वर्ग काम की तलाश में पाकिस्तान चला गया, जिससे उनका परिवार पत्नी बेटा यहीं रह गए और वे स्वयं रोजगार की तलाश में दर-दर भटकने लगे। नौकरी मिल जाने पर वहाँ की सरकार जल्दी से छुट्टी नहीं देती। जब सद्दन अपने गाँव वापिस आता है तो फुन्नन मियाँ पूछते हैं कि अब कब वापिस जाओगे, तो वह कहता है कि चाचा चार रोज की केवल छुट्टी मिली है। परदेश, परदेश ही होता है और अपना देश अपना। इस सम्बन्ध में एक उद्धरण देखिए- **“ए बेटा! हमें ई अरमान रह गया कि कोई हुआ से आये और ई कहे कि ऊ सौ दो सौ क्या रहा। हजारों से पहले तो कोई रुक- त ही नहीं। हुवा पैसे की खेती होती है का? अब त रहियो ना कुछ दिन?”**

“कहाँ साहब, एकदम से हुवम मिला कि मशरिकी पाकिस्तान जाओ। खाना हो गया। बड़ी मुश्किल से इसकी इजाजत मिली कि जमीन पर सफर करूँ और चार रोज के लिये अपने घर हो आऊँ। परसो चला जाऊँगा।”

“भाई, जब तो टकटकी लगा के तूहे जी भरके देख लेना चाहिए।”⁸

इस प्रकार विस्थापन के कारण एक ही परिवार के अधिकांश सदस्य दो हिस्सों में बँट गए और बड़े-बुजुर्ग अपने बच्चों व नाती-पोतों के चेहरे देखने के लिए तरस गए। विभाजन की लौ ने उनके अरमानों का गला घोट दिया। निराशा व तन्हाई उनके जीवन में छ गई। विभाजन का सबसे बुरा असर पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा। अपने-अपनों से बहुत दूर हो गए। पति से पत्नी व माता-पिता से बच्चे बिछुड़ गए। पति से बिछुड़ने के पश्चात् नारी का जीवन अत्यंत दुखमय हो गया और अधिकांश लोगों ने पाकिस्तान जाकर दूसरा विवाह कर लिया। पत्नी को लाने के लिए वीजा चाहिए। जब सद्दन अपने गाँव वापस आता है तो फुन्नन मियाँ पूछते हैं कि अब वेगम को अपने साथ ले जाता। यहाँ उसका जीवन तिल-तिल नष्ट हो रहा है तो सद्दन कहता है कि वीजा मिलने पर उसे ले जाऊँगा- **“इस बार तो नहीं ले जा सकता, लेकिन वीजा बनवाने को कह आया हूँ। ले जाऊँगा आकर।”**

“और जौन तोरी सरकार तूहें न आये दिहिस?”

“तब कोई और तरकीब करूँगा।”

“तोरी दूसरी बीवी कहाँ है?”

“कयवी में है।”¹⁰

इस प्रकार विस्थापन का सबसे बुरा असर पारिवारिक सम्बन्धों पर पड़ा। अपने-अपनों से मिलने के लिए तरसते रहे। सरकारी अंकुश के कारण कोई सरलता से इधर-उधर नहीं जा सकता था। पति कराची या लाहौर में नौकरी करता रहा और पत्नी हिन्दुस्तान में चौका-वर्तन करती रही। नारी की स्थिति सर्वाधिक दयनीय हो गई एवं बुजुर्ग एकदम लाचार हो गए। भारतीय नौजवान रोजगार की तलाश में पाकिस्तान तो चले गए लेकिन उसे वहाँ भी दर-दर भटकना पड़ा। पाकिस्तान के लोग उन्हें काफिर कहते थे, वहाँ वे अपना जीवन शरणार्थी के रूप में गुजारते हैं। डर, भय व रोजगार के कारण पाकिस्तान आए लोगों को अपने वतन की जब याद आती, तो वे अत्यंत उदास हो जाते। सद्दन एक ऐसा नवयुवक है जो रोजगार की तलाश में पाकिस्तान चला गया। लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगता और जब भी मोहरम का दिन आता, तो वह अत्यंत उदास हो जाता। इस सम्बन्ध में एक उद्धरण देखिए- **“वह अपने मुल्क पाकिस्तान में पनाह-गुजीन कहा जाता था। इतने दिनों में उसने यह कभी नहीं सोचा कि वह किससे भागकर वहाँ पनाह लेने पहुँचा है। साल तो गुजर जाता, लेकिन जब मुहरम आता, तो वह उदास हो जाता।”¹¹**

निष्कर्षतः

हम कह सकते हैं कि विस्थापन की त्रासदी को राही जी ने बहुत ही सूक्ष्म व गहन रूप से रेखांकित किया है। दो राष्ट्र के बन जाने के कारण जो अस्थिरता व असुरक्षा पैदा हुई वो विस्थापन के रूप में मुख्य समस्या बनकर उभरी। शोध से प्राप्त तमाम निष्कर्षों से यह विदित होता है कि राही ने विस्थापन के दंश को, उसकी सम्पूर्णता में व्यक्त किया है। यह विस्थापन मात्र भौगोलिक न था अपितु हजारों वर्षों की सांझी संस्कृति, सभ्यता, मूल्य व आपसी सम्बन्धों का विस्थापन था। राही ने इन सभी घटनाओं को उनके पूरे यथार्थ के साथ व्यक्त किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. MkW0 ih0,y0 xkSre& vk/kqfud Hkkjr dk bfrgkl] i`0 482
2. MkW0 Hkxokunkl oekZ& dgkuh dh laosnu'khyrk % fl)kUr ,oa iz;ksx] i`0 82
3. MkW0 jtuh ikenÜk& vkt dk Hkkjr] i`0 168
4. jkgh eklwe jt+k& vk/kk xk;]o] i`0 282
5. ogh] i`0 284
6. jkgh eklwe jt+k& vUrks" k ds fnu] i`0 293
7. ogh] i`0 55
8. jkgh eklwe jt+k& vk/kk xk;]o] i`0 295
9. ogh] i`0 318
10. ogh] i`0 318
11. ogh] i`0 319